

УДК 343.974

DOI 10.5281/zenodo.14936727

Научная статья

КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

CRIMINAL SUBCULTURE AS A DETERMINANT OF JUVENILE CRIMINALITY

АФАНАСЬЕВА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА,

Северо-Западный филиал Университета правосудия им. В.М. Лебедева.

ТУРКОВСКИЙ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ,

Северо-Западный филиал Университета правосудия им. В.М. Лебедева.

AFANASYEVA VALERIA DMITRIEVNA,

North-Western Branch of the Lebedev University of Justice.

TURKOVSKY NIKITA OLEGOVICH,

North-Western Branch of the Lebedev University of Justice.

*Научный руководитель: Филатова Надежда Юрьевна,
старший преподаватель,*

Северо-Западный филиал Университета правосудия им. В.М. Лебедева.

*Scientific supervisor: Filatova Nadezhda Yurievna,
Senior lecturer,*

North-Western Branch of the Lebedev University of Justice.

В статье рассматривается проблема формирования криминальной субкультуры и ее распространения среди подростков. Выделяются социально-психологические факторы, влияющие на создание в молодежной среде различных субкультур, а также процессы, детерминирующие распространение тюремной субкультуры среди несовершеннолетних. В частности, анализируются проблемы, связанные с популяризацией негативного контента в Интернет-пространстве, а также проблемы, связанные с искаженным восприятием кинофильмов. Обосновывается необходимость повышения общей культуры общества, создания альтернативных досуговых мероприятий для несовершеннолетних в целях профилактики их вовлечения в криминальную субкультуру.

The article discusses the problem of the formation of a criminal subculture and its spread among adolescents. The socio-psychological factors influencing the creation of various subcultures among young people, as well as the processes determining the spread of prison subculture among minors, are highlighted. In particular, the problems associated with the popularization of negative content in the Internet space, as well as problems related to the distorted perception of films, are analyzed. The article substantiates the need to improve the general culture of society, create alternative leisure activities for minors in order to prevent their involvement in the criminal subculture.

Ключевые слова: *криминальная субкультура, подростки, треш-стриминг, подростковые группировки, казанский феномен.*

Key words: criminal subculture, teenagers, trash streaming, teenage groups, Kazan phenomenon.

Культура – это сложное и многогранное явление, которое может определяться как совокупность материальных, социальных и духовных достижений человечества, где достижения представляют собой результаты приложенных усилий. Понятие «субкультура» учеными предлагается рассматривать как некую подсистему внутри базовой культуры (на это указывает приставка «суб») [6, с. 64].

С точки зрения социологии, субкультура – это система ценностей, моделей поведения и стиля жизни определенной социальной группы, которая формирует самостоятельную структуру в рамках доминирующей культуры [1, с. 145]. Субкультуры могут возникать в результате объединения людей, которые не разделяют общепринятые традиционные (базовые) взгляды.

Как отмечает профессор Д.Г. Донских, криминальная субкультура – это совокупность ценностей, обычаев, традиций, норм и правил поведения человека или группы людей, имеющих ярко выраженный криминальный характер, направленный на организацию преступной жизнедеятельности, целью которой является совершение преступлений, популяризация преступного образа жизни, вовлечения в нее новых членов [4, с. 253].

Культурные нормы могут обесцениваться путем попытки внедрения своих правил, определенных предметов, языка. Можно выделить следующие составляющие криминальной субкультуры: образ жизни, манера поведения, татуировки, музыка, искусство, язык жестов, словарный запас и так далее. Таким образом, создается «свой мир», который призван объединить «своих» и противопоставить их остальному обществу – «чужим». Среди социально-психологических факторов распространения криминальной субкультуры среди подростков можно назвать желание самоутверждения, защиты внутри сообщества, желания быть понятыми и другие. Кроме того, подростки ещё незрелы в нравственном и правовом отношении. В силу своей ведомости и неокрепшей личности криминальная субкультура «вторгается» в их жизнь, служит механизмом искажения и блокировки процесса социализации, а также стимулирует криминальное поведение. Чаще всего знакомство с элементами криминальной субкультуры происходит в уже сформировавшейся социальной группе, главным образом в школе или социальных сетях. Так, они в шутку могут написать на стенах или партах образовательных учреждений аббревиатуры с преступными лозунгами («АУЕ») (экстремистская организация, запрещенная в России), «жизнь вора»), выкрикнуть фразы нацистского содержания [7, с. 45]. Нормы и ценности криминальной субкультуры могут восприниматься как более привлекательные и доступные, чем законопослушное поведение, а психологическое и социальное давление со стороны сверстников могут заставлять несовершеннолетних совершать преступления, чтобы быть принятыми в группу.

Негативные тенденции, происходящие в культуре отдельного общества, могут служить «пусковым механизмом» формирования и распространения, в том числе, криминальной субкультуры среди молодежи. Так, некоторыми учеными отмечается деформация и даже частичная утрата традиционных культурных ценностей в нашей стране, что в итоге становится основой для детерминанта преступности несовершеннолетних [5, с. 671]. Сказывается и отсутствие позитивных ролевых моделей и поддержки со стороны семьи и общества. В качестве профилактики таких процессов выступает вовлечение молодежи в положительные социальные и культурные активности, которые могут служить альтернативой криминальной субкультуре.

Рассмотрим некоторые механизмы пропаганды криминальной субкультуры среди подростков.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это проблема регулирования деятельности популярных среди молодежи блогеров. Так, например, до 2019 года был популярен

стример на YouTube канале Сергей Новик, известный под псевдонимом «Мопс дядя Пес», который быстро привлек внимание молодежи. На его стримах выполнялись различные аморальные задания (ударить кого-то, сказать: «Фарту масти, АУЕ (экстремистская организация, запрещенная в России)», выпить большое количество крепкого алкоголя и так далее). Сергей провел 27 лет в местах лишения свободы, поэтому всю «тюремную романтику» он передавал на своих трансляциях. В прямых эфирах он много рассказывал о жизни и давал советы по поведению в тюрьме. На волне его популярности, как это часто бывает, школьники начали повторять за ним некоторые фразы и выполнять задания, показанные на стримах. Тем самым, криминальный мир популяризировался, что могло вызвать у некоторых подростков желание оказаться в тюрьме и попробовать воспользоваться советами Сергея Новика.

Явление треш-стриминга (от англ. trash – мусор; stream – поток) зародилось недавно. Это прямые трансляции, проводимые чаще всего на видеохостинге, где за деньги участники выполняют различные неадекватные задания. Зрителями треш-стримов зачастую являются подростки. Сама опасность данных трансляций заключается в том, что люди могут дистанционно за деньги причинять вред человеку, при этом получая удовольствие от мучений другого человека. У детей может развиваться чувство власти и контроля над слабыми, а также могут проявляться психические расстройства, сопровождающиеся садистскими наклонностями [3, с. 204].

Таким образом, треш-стриминг пропагандирует девиантное поведение, плохо сказывающееся на формировании неокрепшей психики, и является одним из детерминантов развития и поддержания криминальной субкультуры. Однако важно отметить, что в 2024 году треш-стримеров практически нет, и мы видим решение этой проблемы в законодательном регулировании деятельности блогеров и повышении ценза. 8 августа 2024 года был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Треш-стримы стали относиться к информации, запрещенной для распространения среди детей.

Следующей и не менее важной проблемой является искаженное восприятие подростками фильмографии и её влияние на развитие криминальных субкультур.

В 2023 году вышел сериал режиссера Ж. Крыжовника «Слово пацана». Он произвел настоящий общественный резонанс и вызвал ряд бурных дискуссий среди разных поколений.

В основе лежит сюжет одноименной книги Р. Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» [2], в котором автор описывает так называемый «казанский феномен» – возникновение молодежных группировок в Казане в конце 1980-х годов, которые со временем перерастали в известные криминальные банды и ОПГ, такие как «Тяп Ляп», «Хади Такташ» и др.

В сериале четко прослеживается формирование криминальной субкультуры, во главе которой стоят так называемые «авторитеты» – бывшие заключенные, которые распространяют свою криминальную идеологию среди подростков.

Распространение такой идеологии и её принятие весьма легко объяснимо – подростки видят в бывших заключенных пример силы и пытаются им подражать, выстраивая свою собственную систему ценностей в непростое время. А те, в свою очередь, возвращая новое поколение криминальных правопреемников – опасных преступников, укрепляют свой криминальный авторитет и власть с помощью использования неокрепшей детской психики для осуществления противоправных действий.

Можно было бы предположить, что влиянию подлежат подростки, которые не имеют должной защиты и опоры в своей семье, что нельзя отрицать, однако зачастую в группировку попадали дети и из благополучных семей, например, как сам автор книги Р. Гараев.

После выхода сериала некоторые начали отрицать наличие «казанского феномена» в то время или заявляли, что не знали о его существовании вовсе, в то время как другие утверждали, что в сериале многие моменты показаны не так жестко, как было в реальности, и что жить во времена, когда криминальная субкультура напрямую состояла из подростков было не просто опасно, а даже смертельно.

Несмотря на то, что основная идея сериала заключается в анти-романтизации криминальной субкультуры и сближении поколений путем передачи личного опыта столкновения с подобной культурой, еще до выхода финальной серии сериала в Сармановском районе Татарстана подростки решили подражать персонажам сериала [8]. Молодые люди создали соответствующие telegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в столице Татарстана ОПГ. В этих каналах подростки назначали стрелки, объявляли общие сборы и даже делили районы на карте. Таким образом, стоит отметить, что в настоящее время существует проблема искаженного восприятия киноискусства среди подростков.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что криминальная субкультура может выступать как детерминанта преступности среди несовершеннолетних. Это связано с массовым вовлечением подростков в криминальную субкультуру, в том числе с помощью открытого и нерегулируемого интернет-пространства, которое может прививать антисоциальные ценности, выдавая жесткость и грубость за норму поведения в реальном мире. Для эффективного противодействия этому явлению необходимо комплексное и системное рассмотрение вопроса, включающее как профилактические меры, так и социальную поддержку. Решение данной проблемы видится не только в законодательном регулировании и нормативном запрете, но и в повышении общей культуры общества, создание целостных нравственно-духовных ориентиров и безопасности, включенности семьи в воспитательный процесс. Общество должно активно участвовать в воспитании и поддержке молодежи, предоставляя им возможности для самореализации и развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочкарева Е.В. Распространение криминальной антикультуры в молодежной среде // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 8. С. 144-150.
2. Гараев Р.Н. Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х. М.: Individuum, 2024. 624 с.
3. Грачева Ю.В., Маликов С.В. Треш-стрим: социальная обусловленность криминализации // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 6 (127). С. 202-210.
4. Донских Д.Г. Понятие и соотношение терминов «субкультура» и «контркультура». Криминальная субкультура // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. № 2. С. 251-253.
5. Иванова А.А. Криминальная культура как детерминант преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2016. № 4. С. 671-681.
6. Малахова Е.В. Субкультура в культуре: мировоззренческий аспект // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 8. С. 63-67.
7. Маркова Н.С., Бычкова А.М. Криминальная субкультура в молодежной среде как криминологически значимая проблема в контексте кризиса культуры современности // Пролог: журнал о праве. 2020. № 3. С. 43-53.
8. Подростки стали подражать героям фильма «Слово пацана» // Журнал Татар Информ. URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/v-tatarstane-podrostki-nacali-podrazat-geroyam-slovo-pacana-i-delit-territorii-5927301> (дата обращения 25.12.2024).

Поступила в редакцию: 20.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Афанасьева В.Д., Турковский Н.О., 2025.